

TOSHKENT BOTANIKA BOG'IDAGI ALLIUM TURLARIDA UCHRAYDIGAN
ZAMBURUG'LI KASALLIKLAR

Jo'rayev Salimjon G'iyosiddin O'g'li *,
Jo'rayeva Yulduz Rustam Qizi.

Toshkent Davlat Agrar Universiteti Qishloq xo'jalik fitopatologiyasi kafedrası
O'simliklarni himoya qilish" Ixtisosligi tayanch Doktoranti

salimjonj880@gmail.com

Annotatsiya Tadqiqodlarimizda 2025-yilning 30-may kuniga qadar Toshkent Botanika bog'i "Global Allium Garden" da piyozlarning zamburug'li kasalliklari o'rganildi. O'rganishlarimiz natijasida Allium turkumining mahalliy 27 turga mansub o'simliklarning 2000 ga yaqin namunalari, Xitoy Xalq Respublikasidan keltirilgan 5 turga mansub (*Allium giganteum*, *A. gladiator*, *A. summer drummer*, *A. tuberosum*, *A. ambassador*) 13 ta namunasi va madaniy piyozning 12 navlariga tegishli 1600 ortiq namunasi, shuningdek, tur nomiga aniqlik kiritilmagan (*sp.*) 27 piyoz turlarining 400 dan namunalari ekilgan. Ushbu turlarni zamburug'li kasalliklarini o'rganishimiz natijasida 2 bo'lim, 2 sinf, 2 tartib, 2 oila, 2 turkumga mansub 2 tur zamburug'lar aniqlandi. Bular *Cladosporium macrocarpum*, *Stemphylium vesicarium* zamburug'lari hisoblanib turli darajadagi kasallanish darajasini namoyon qiladi. Aniqlangan kasalliklarni kasallanish darajasi Dementeva (1985) metodi asosida bajarildi.

Kalit so'zlar. Botanika bog'i, Allium garden, Allium giganteum, Cladosporium macrocarpum, Stemphylium vesicarium.

Аннотация До 30 мая 2025 года в «Глобальном саду Allium» Ташкентского ботанического сада были изучены грибковые заболевания лука. В результате наших исследований было высажено около 2000 образцов, принадлежащих к 27 местным видам рода Allium, 13 образцов 5 видов, завезённых из Китайской Народной Республики (*Allium giganteum*, *A. gladiator*, *A. summer drummer*, *A. tuberosum*, *A. ambassador*), более 1600 образцов 12 сортов культурного лука, а также более 400 образцов 27 видов лука с неуточнённым видом (*sp.*). В результате изучения грибковых заболеваний этих растений были выявлены два вида грибов, относящиеся к 2 отделам, 2 классам, 2 порядкам, 2 семействам и 2 родам. Это *Cladosporium macrocarpum* и *Stemphylium vesicarium*, которые проявляют различные степени патогенности. Степень поражения была определена по методу Деметьевой (1985).

Ключевые слова: Ботанический сад, Сад Allium, Allium giganteum, Cladosporium macrocarpum, Stemphylium vesicarium

Annotation By May 30, 2025, fungal diseases affecting onions were studied in the "Global Allium Garden" of the Tashkent Botanical Garden. As a result of our research, nearly 2,000 specimens belonging to 27 local species of the Allium genus, 13 specimens from 5 species introduced from the People's Republic of China (*Allium giganteum*, *A. gladiator*, *A. summer drummer*, *A. tuberosum*, *A. ambassador*), more than 1,600 specimens of 12 cultivated onion varieties, and over 400 specimens from 27 unidentified Allium species (*sp.*) were planted in the garden. As a result of the study of fungal diseases affecting these species, two fungal species belonging to 2 phyla, 2 classes, 2 orders, 2 families, and 2 genera were identified. These fungi are *Cladosporium macrocarpum* and *Stemphylium vesicarium*, both exhibiting varying levels of pathogenicity. The degree of infection was assessed using the method of Dementeva (1985).

Keywords: Botanical Garden, Allium Garden, Allium giganteum, Cladosporium macrocarpum, Stemphylium vesicarium.

Kirish. Markaziy Osiyo florasida Allium L. turkumiga mansub 220 dan ortiq tur mavjud bo'lib, ular dorivor va manzarali o'simliklar sifatida alohida ahamiyatga ega hisoblanadi [13]. Ushbu turlarning eng ko'p uchraydigan vakillari

— piyoz (*Allium cepa*) va sarimsoq (*Allium sativum*) — qadimdan xalq tabobatida keng qo'llanilgan bo'lib, ularning boy biokimyoviy tarkibi ko'plab kasalliklarni oldini olish va davolashda muhim o'rin tutadi [8, 10].

Mazkur tadqiqot obyekti Toshkent botanika bog'ining *Allium* kolleksiyasi bo'lib, unda *Allium* turkumiga mansub 60 dan ortiq tur saqlanmoqda. Jumladan, O'zbekiston florasiga xos 27 ta turga mansub 2000 ga yaqin namunalari, Xitoy Xalq Respublikasidan keltirilgan 5 ta turga (*Allium giganteum*, *A. gladiator*, *A. summer drummer*, *A. tuberosum*, *A. ambassador*) oid 13 ta namunalari, madaniy piyozning 12 naviga tegishli 1600 dan ortiq namunalari hamda turi aniqlanmagan (sp.) 27 turga mansub 400 dan ortiq namunalari ushbu kolleksiya tarkibida mavjud. E'tiborlisi shundaki, ushbu kolleksiya tarkibidagi 6 ta tur "O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobi"ga (2009) kiritilgan bo'lib, ularning sog'lom genofondini saqlab qolish va kasalliklardan himoya qilish dolzarb ilmiy va amaliy vazifalardan biri sanaladi.

Allium turlarining zamburug'li kasalliklari tarixan uzoq davrlardan beri o'rganib kelinmoqda. Mikroskop kashf qilinishi (1665-yil, R. Guk) mikologiya fanining shakllanishiga asos bo'ldi. Ilk mikologik kuzatishlar davomida *Allium* turlarida turli kasalliklar aniqlangan. Jumladan, *Peronospora farinosa* 1841-yilda Angliyada, *Colletotrichum circinans* esa 1851-yilda aniqlangan bo'lib, ularning Yevropa va AQSHning markaziy hamda shimoliy-sharqiy hududlarida keng tarqalganligi qayd etilgan. Eng keng tarqalgan kasalliklardan biri hisoblangan bo'yin chirishi kasalligini esa *Botrytis allii* zamburug'i keltirib chiqaradi. Ushbu kasallik ilk bor 1876-yilda Germaniyada aniqlangan [1,10,11].

O'zbekistonda ham *Allium* turlarining zamburug'li kasalliklariga doir ilk ma'lumotlar XX asr boshlariga taalluqlidir. Xususan, *Cladosporium herbarum* zamburug'i 1915-yilda Toshkent viloyatida *Allium* sp. o'simligida aniqlangan. Keyinchalik o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida 11 ta *Allium* turida 9 xil zamburug' kasalligi qayd etilgan [2-6].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, *Allium* turkumiga mansub o'simliklarning kasalliklarini o'rganish nafaqat biologik xilma-xillikni saqlab qolish, balki ularning salomatligini ta'minlash, fitosanitar xavfsizlik va seleksiya yo'nalishlarida muhim ahamiyat kasb etadi.

Material va metodlar. Toshkent botanika bog'idagi olib borilgan mikologik tadqiqotlar natijasida yig'ilgan gerbariy namunalari manbaa bo'lib xizmat qildi. Kasallangan o'simliklar terilgan joyning o'zida Canon EOS 750D raqamli fotoaparati orqali rasmga olindi. Zamburug' turini aniqlash va uning morfologik belgilarini o'rganish Motic 5 N-300M kamerali binokulyar mikroskopi yordamida amalga oshirildi. Kasallangan o'simlik qismlari sut kislotasi va suv aralashmasi tomizilgan buyum oynasiga o'rnatilib, so'ngra qoplag'ich oyna bilan yopiladi. Shundan so'ng, mikroskopning 4, 10, 40, obektivlari orqali zamburug'lar sporalarini kattalashtirilib ko'riladi. Zamburug' sporalarini "Scope Image 9.0" dasturi yordamida suratga olishda va sporalar o'lchashda foydalanildi. O'rganilgan zamburug'lar zamonaviy sistematik nomenklaturasi Index Fungorum [14] va xo'jayin o'simlik nomlari Kew Science Plants of the World online [15] bazalari asosida berildi.

Tadqiqot natijalari

Tadqiqotlarimizda Toshkent botanika bog'ida 2 bo'lim, 2 sinf, 2 tartib, 2 oila, 2 turkumga mansub 2 tur zamburug'lar aniqlandi. Bular *Cladosporium macrocarpum*, *Stemphylium vesicarium* zamburug'lari bo'lib, bu zamburug'lar *Allium* turlarining barchasida turli qismlarida patogenlik qilishi kuzatildi. *Cladosporium macrocarpum* zamburug'i barg dog' kasalligini keltirib chiqarib kuchli kasallanish asosan Xitoy xalq respublikasidan keltilgan turlarda kuzatildi. Kasallik alomatlari birinchi bo'lib 25-mart kuni *Allium giganteum* turida aniqlandi 1-rasm, keyinchalik *A. gladiator*, *A. summer drummer*, *A. tuberosum*, *A. Ambassador* kabi turlarda ham kuzatildi. Dastlabki kasallik alomatlari Xitoy xalq respublikasidan keltilgan turlarda kuzatilganligi bilan farqlandi. Keyinchalik ushbu kasallik o'zimizning mahaliy navlarda ham kuzatildi (*A. stipitatum*, *A. jodanthum*, *A. viridiflorum*, *A. biassunense*.) *Allium praemixtum* turida *Stemphylium vesicarium* zamburug'i bilan kuchli darajada kasallanganligi va *Cladosporium macrocarpum* bilan kam darajada zararlanganligi malum bo'ldi. O'simliklarni hozirgi holatini tahlil qilish maqsadida, ularning kasallanish darajasi Dementeva (1985) metodlari asosida bajarildi [12]. shunga ko'ra, o'simliklarni kasallanish darajasi besh ballik (0-4) shartli shkala asosida

"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

berildi. Bunda 0 – kasallik belgilari mavjud emas, – 11-25 %, 3 – 26-50 %, 4 – 50 % dan yuqori 1 – darajasi 10 % yuza (barg, meva, o‘simliklar), 2 bo‘ladi (1 jadval).

1 jadval - tadqiqot hududidagi o‘simliklarning kasallanish darajasi tahlili.

Nº	Xo‘jayin o‘simlik	Zamburug‘ nomi	Kasallangan qismi	Kasallanish darajasi
1	<i>Allium giganteum</i>	<i>Cladosporium macrocarpum</i>	Bargi	4
2	<i>A. gladiator</i>			3
3	<i>A. summer</i>			3
4	<i>A. tuberosum</i>			3
5	<i>A. Ambassador</i>			3
6	<i>A. stipitatum</i>			2
7	<i>A. jodanthum</i>			2
8	<i>A. viridiflorum</i>			1
9	<i>A. biassunense</i>			1
10	<i>Allium praemixtum</i>	<i>Stemphylium vesicarium</i>		4

1-rasm *Cladosporium macrocarpum* zamburug‘i bilan kasallangan *Allium giganteum* barglari (A,B) va mikroskopik rasmi (D).

XULOSA

Olib borilgan tadqiqotlar Toshkent Botanika bog‘i hududida joylashgan “Global Allium Garden” kolleksiyasidagi Allium turkumiga mansub o‘simliklarning zamburug‘li kasalliklar bilan zararlanish holatini aniqlash va tahlil qilishga qaratildi. Mikologik tekshiruvlar natijasida *Cladosporium macrocarpum* va *Stemphylium vesicarium* zamburug‘lari aniqlanib, ularning turli Allium turlarida patogenlik

xususiyati mavjudligi isbotlandi. Xususan, *Cladosporium macrocarpum* barg dog‘ kasalligini keltirib chiqarib, ayniqsa Xitoy Xalq Respublikasidan keltirilgan Allium turlarida yuqori darajada kasallanish holatlari kuzatildi.

Stemphylium vesicarium zamburug‘i esa *Allium praemixtum* turida yuqori darajada aniqlanib, bu turdagi o‘simliklarning kasalliklarga nisbatan zaifligini ko‘rsatdi. O‘rganilgan

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

kasalliklar Dementeva (1985) metodikasi asosida baholandi va kasallanish darajalari aniqlandi.

Tadqiqot natijalari *Allium* turlarining sog'lomligini ta'minlash, ularning genofondini saqlash, xususan, "O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobi"ga kiritilgan turlarni himoya qilish hamda

fitosanitar xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, bu natijalar seleksiya ishlari va kelajakdagi kompleks himoya choralarini ishlab chiqishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR

1. Agrios GN Plant Pathology . 5th edition. – Amsterdam: Academic Press, 2005. – 922 p.
2. Рамазанова С.С., Ахмедова Ф.Г., Сагдуллаева М.Ш., Киргизбаева Х.М., Гапоненко Н.И. Флора грибов IV Узбекистана. Т.І. Мучнисторосяные грибы. – Ташкент: Фан, 1987. – С. 125–126.
3. Сагдуллаева М.Ш., Рамазанова С.С., Киргизбаева Х.М., Гуломова Ф.Х., Файзиева Ф. Флора грибов II Узбекистана. Т.І. Мучнисторосяные грибы. – Ташкент: Фан, 1989. – С. 253–254.
4. Сагдуллаева М.Ш., Рамазанова С.С., Киргизбаева Х.М., Гуломова Ф.Х., Файзиева Ф. Флора грибов VI Узбекистана. Т.І. Мучнисторосяные грибы. – Ташкент: Фан, 1990. – С. 40–41, 100.
5. Сагдуллаева М.Ш., Рамазанова С.С., Киргизбаева Х.М., Гуломова Ф.Х., Файзиева Ф. Флора грибов VII Узбекистана. Т.І. Мучнисторосяные грибы. – Ташкент: Фан, 1990. – 102 с.
6. Сагдуллаева М.Ш., Рамазанова С.С., Киргизбаева Х.М., Гуломова Ф.Х., Файзиева Ф. Флора грибов V Узбекистана. Т.І. Мучнисторосяные грибы. – Ташкент: Фан, 1987. – С. 153–154.
7. Сагдуллаева М.Ш., Рамазанова С.С., Киргизбаева Х.М., Гуломова Ф.Х., Файзиева Ф. Флора грибов III Узбекистана. Т.І. Мучнисторосяные грибы. – Ташкент: Фан, 1986. – 105 с.
8. Тургинов О.Т., Махкамов Т.Х., Рахматов А.А., Саттарова Г.С., Юсупова З.А., Усмонов М.Х. Узбекистон флорасининг эндеми *Allium* L. (Amaryllidaceae) туркуми турлари // Научный вестник. – Андижон, 2019. – №4. – С. 5–12.
9. Marcheვა, М.М., Seređin, Т.М., Kаgorodova, I.M. Priority directions of onion breeding (*Allium cepa* L.) // Vegetable Crops Russia, November 2024. DOI: 10.18619/2072-9146-2024-6-30-43.
10. Dey PM, Harborne JB Plant Biochemistry . – San Diego: Academic Press, 1997. – 554 p.
11. Farr DF, Rossman AY Fungal Database [Electronic resource]. – 2020. – Available at: <https://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases> (Accessed: May 30, 2025).
12. Деменьтева М.И. Фитопатология. – М.: Агропромиздат, 1984. – С. 25–303.
13. *Allium* – Wikipedia: <https://uz.wikipedia.org/wiki/Allium>
14. Index Fungorum: <https://www.indexfungorum.org>
15. Plants of the World Online (Kew Science): <https://powo.science.kew.org>